

As Escadas de Gross

Anfibio Zacarias Huo

ARTISTA

Maria do Carmo Gross ou simplesmente Carmela Gross nascida em 16 de fevereiro de 1946, se destaca como uma das artistas mais importantes no cenário brasileiro contemporâneo. Formada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), na turma de 1965 e 1969, ela desenvolveu ao longo de sua trajetória trabalhos que realiza em linguagens múltiplas, tendo hoje suas instalações em neon como alguns de seus trabalhos mais conhecidos, mas também atuando fortemente com desenho, pinturas, litografia, carimbos, xerox e videoarte, dentre outros.

MOVIMENTO/TENDÊNCIA ARTÍSTICA

A produção artística de Carmela Gross se enquadra no movimento artístico "Pop Art", pelo facto da artista iniciar o seu meio artístico brasileiro nos fins dos anos 60 e começos de 70. Momento em que as técnicas tradicionais como a: pintura, gravura, desenho e escultura, cediavam lugar às inovações mais liberais possíveis, a partir dos exemplos das realizações dos artistas Pop Ingleses e Norte Americano, a partir do surgimento dos happenings e performances, da arte conceitual, da desmaterialização do fazer artístico. O trabalho de Carmela Gross pertence a contemporaneidade da arte, trabalhando com o meio urbano e cotidiano. Seus trabalhos procuram engendrar novas percepções artísticas que afirmam uma ação e um pensamento críticos e que trazem à tona a carga semântica do lugar, seja ele um espaço público, uma instituição ou o momento de uma exposição.

OBRA

DADOS TÉCNICOS

<i>Título</i>	Escada-Escola
<i>Técnica</i>	Estrutura metálica
<i>Dimensões</i>	2,40 × 4,60 × 1,90 m
<i>Ano</i>	2016

ENSAIO CRÍTICO

A obra "Escada-Escola" é uma estrutura artística e arquitetônica que consiste em uma escada de dois lances, feita de metal, com características de linhas e curvas industriais. Ela possui 1,5 metros de altura, 0,60 metros de largura e 4,60 metros de comprimento, com nove degraus de cada lado e uma pequena plataforma central.

A obra "Escada-Escola" representa muito mais do que uma simples estrutura física; ela é um símbolo de integração e transformação dos espaços educacionais e culturais. Situada entre uma escola e um museu, essa escada metálica não apenas facilita o acesso das crianças entre os dois locais, mas também promove uma interação dinâmica e criativa entre arte e educação.

Ao ser pintada de vermelho e possuir linhas e curvas industriais, a "Escada-Escola" não se limita a um elemento funcional, mas simbolicamente quebra barreiras e fronteiras. Ela desafia a lógica tradicional de uso dos espaços, propondo uma nova forma de pensar a relação entre escola e museu. Ao unificar esses espaços, a obra não apenas facilita o trânsito das crianças, mas também estimula uma experiência educacional mais ampla e enriquecedora.

A autora da obra busca eliminar os limites convencionais entre arte e ensino, defendendo uma visão em que a atividade artística e educacional se complementa e se enriquece mutuamente. Este conceito é especialmente relevante, onde iniciativas educativas como visitas obrigatórias a instituições culturais visam expandir os horizontes dos alunos. Essas visitas não são apenas um complemento ao currículo escolar, mas uma oportunidade para os alunos descobrirem novas perspectivas de si mesmos e do mundo que os cerca.

Assim, a "Escada-Escola" não só facilita o acesso físico, mas também simboliza uma política educativa que valoriza a liberdade criativa e a integração entre diferentes formas de conhecimento. Ela representa um esforço consciente para transformar a educação em uma experiência mais rica, inclusiva e inspiradora para as crianças.